

GAMBARAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN OLEH MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Lusi Rahma Yanti^{1(*)}, Vevi Sunarti¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Padang

(*)lusirahmayanti98@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya hasil belajar mahasiswa PLS UNP, hasil belajar dilihat dari IPK yang diperoleh mahasiswa tahun masuk 2016 di semester 5. Tingginya IPK mahasiswa ini diduga karena mahasiswa memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran, seperti pada saat belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Tujuan penelitian adalah menggambarkan pemanfaatan TIK dilihat dari pemanfaatan internet, e-learning, e-mail, dan presentasi power point. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah mahasiswa PLS tahun masuk 2016 berjumlah 156 orang. Dengan karakteristik terdaftar sebagai mahasiswa PLS tahun masuk 2016, dan mahasiswa PLS yang masih aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Sampel penelitian adalah 40% dengan jumlah 62 orang, teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu cluster random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan angket, sedangkan alat pengumpulan data adalah kuisioner. Teknik analisis data yang dipakai, yaitu statistik persentase. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan internet, e-learning, e-mail, dan presentasi power point oleh mahasiswa PLS sudah termasuk kategori baik.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pembelajaran

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya pengajaran dan pelatihan yang dilakukan untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang guna untuk mendewasakan seseorang tersebut. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian manusia untuk memenuhi harapan masyarakat (Pamungkas, Sunarti, & Wahyudi, 2018).

Pendidikan tinggi merupakan pendidikan yang dijalankan seseorang setelah menempuh jenjang pendidikan menengah atas/ sederajat, program pendidikan yang ada pada pendidikan tinggi ini, yaitu pendidikan diploma, pendidikan sarjana, pendidikan spesialis, dan pendidikan doktor, semua jenis program pendidikan itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Universitas Negeri Padang dengan agretasi A sekarang telah memiliki 8 Fakultas. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Pariwisata dan Perhotelan (FPP).

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah terjadinya proses pembelajaran. Menurut Gerung (2016) hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajar. Sedangkan menurut Mulyasa (dalam Mappedasse, 2010) hasil belajar adalah prestasi belajar peserta didik yang menjadi indikator dalam perubahan perilaku individu yang bersangkutan. Untuk mendapatkan hasil belajar tentunya harus melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran, yaitu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan komponen-komponen pembelajaran satu sama lain dan saling berinteraksi, di mana pendidik dan peserta didik harus memanfaatkan komponen tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terus meningkat, hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi. Internet merupakan suatu jaringan global yang mempunyai sumber informasi yang luar biasa besar, internet menjadi salah satu jaringan yang sangat banyak digunakan orang. Dengan adanya internet memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bersifat elektronik. Seperti yang dikemukakan oleh Siahaan (dalam Prasojo & Riyanto, 2011), terdapat tiga fungsi pembelajaran elektronik, yaitu sebagai suplemen, komplemen dan substitusi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan TIK dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mencari materi pembelajaran, dan sebagai sarana atau alat yang dapat menambah keinginan peserta didik untuk belajar. Jika peserta didik memanfaatkan TIK dalam pembelajaran maka semakin banyak sumber informasi dan wawasan yang diterima oleh peserta didik, sebaliknya jika peserta didik kurang memanfaatkan TIK dalam

pembelajaran maka sedikit pula sumber informasi dan wawasan yang diterima oleh peserta didik.

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan jurusan yang ada di Universitas Negeri Padang (UNP), berada di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). Berdasarkan data yang penulis peroleh dari staf tata usaha jurusan pendidikan luar sekolah pada tanggal 23 Mei 2019, yaitu Reza Gusmanti, S.Pd. diketahui bahwa hasil belajar mahasiswa PLS tinggi. Hal ini dibuktikan dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa PLS. Dari data yang diterima dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PLS tahun masuk 2016 berjumlah 156 orang. Mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3.00 berjumlah 140 orang atau sekitar 90% dari jumlah mahasiswa keseluruhan, dan mahasiswa yang memiliki IPK di bawah angka 3.00 berjumlah 16 orang atau sekitar 10% dari jumlah mahasiswa keseluruhan. Jadi dapat dikatakan bahwa IPK mahasiswa PLS tahun masuk 2016 tergolong tinggi.

Berdasarkan fenomena di atas, tingginya hasil belajar mahasiswa PLS diduga karena mahasiswa memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Menurut pendapat Miarso (dalam Ismaniati, 2013) mengatakan faktor yang berpengaruh atau mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Salah satu di antaranya adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pemanfaatan TIK yang tinggi akan menyebabkan hasil belajar yang tinggi pula, sebaliknya pemanfaatan TIK yang rendah akan menyebabkan hasil belajar yang rendah pula. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa, pemanfaatan TIK merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk mempermudah terjadinya proses pembelajaran. Indikator pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yaitu pemanfaatan internet, pemanfaatan *e-learning*, pemanfaatan *e-mail*, dan pemanfaatan presentasi *power point*.

METODE

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran yaitu gambaran pemanfaatan TIK dalam pembelajaran oleh masiswa PLS. Penelitian deskriptif merupakan penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya (Sukmadinata, 2015). Populasi penelitian ini yaitu mahasiswa PLS tahun masuk 2016 berjumlah 156 orang. Dengan karakteristik terdaftar sebagai mahasiswa PLS tahun masuk 2016, dan mahasiswa aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Sampel penelitian sebanyak 40% dengan jumlah 62

orang, teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu *cluster random sampling*. Teknik pengumpulan data adalah angket, sedangkan alat pengumpulan data adalah kuisioner. Teknik analisis data yang dipakai yaitu statistik persentase.

Rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = jumlah persentase yang ingin diketahui

f = frekuensi jawaban dalam setiap pernyataan

n = jumlah sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Pemanfaatan Internet oleh Mahasiswa

Untuk dapat melihat gambaran data tentang pemanfaatan internet oleh mahasiswa terdiri dari 4 indikator, yaitu sumber informasi, penyebar informasi, referensi dalam mencari tugas dan forum untuk berdiskusi. Penyebaran kuisioner dilakukan kepada 62 orang mahasiswa dengan 15 pernyataan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 1. berikut.

Gambar 1.
Histogram Gambaran Pemanfaatan Internet oleh Mahasiswa

Berdasarkan histogram pada Gambar 1. terlihat dari 62 orang sampel terdapat 33.54% memilih jawaban selalu, 38.58% memilih jawaban sering, 18.08% memilih jawaban kadang-kadang, 5.37% memilih jawaban jarang

dan 4.40% memilih jawaban tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambaran pemanfaatan internet dengan indikator sumber informasi, penyebar informasi, referensi dalam mencari tugas dan forum untuk berdiskusi oleh mahasiswa PLS kebanyakan dari anggota menjawab selalu dan sering. Jadi dapat diartikan bahwa pemanfaatan internet oleh mahasiswa PLS baik.

Gambaran Pemanfaatan E-Learning oleh Mahasiswa

Untuk dapat melihat gambaran data tentang pemanfaatan *e-learning* oleh mahasiswa terdiri dari 3 indikator yaitu sumber informasi pelajaran, sarana komunikasi dan efektifitas waktu dan biaya pembelajaran. Penyebaran kuisisioner dilakukan kepada 62 orang mahasiswa dengan 10 pernyataan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 2. berikut.

Gambar 2.
Histogram Gambaran Pemanfaatan E-Learning oleh Mahasiswa

Berdasarkan histogram pada Gambar 2., dari 62 orang sampel terdapat 25.63% memilih jawaban selalu, 43.22% memilih jawaban sering, 22.08% memilih jawaban kadang-kadang, 7.13% memilih jawaban jarang dan 1.92% memilih jawaban tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambaran pemanfaatan *e-learning* dengan indikator sumber informasi, sarana komunikasi, dan efektifitas waktu dan biaya pembelajaran oleh mahasiswa PLS kebanyakan dari anggota memilih alternatif jawaban selalu dan sering. Jadi dapat diartikan bahwa pemanfaatan *e-learning* oleh mahasiswa PLS baik.

Gambaran Pemanfaatan E-Mail oleh Mahasiswa

Untuk dapat melihat gambaran data tentang pemanfaatan *e-mail* oleh mahasiswa terdiri dari 2 indikator, yaitu sarana pertukaran informasi dan kepentingan pembelajaran. Penyebaran kuisisioner dilakukan kepada 62

orang mahasiswa dengan 4 pernyataan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 3. berikut.

Gambar 3.
Histogram Gambaran Pemanfaatan *E-mail* oleh Mahasiswa

Berdasarkan histogram pada Gambar 3. dari 62 orang sampel terdapat 20,95% memilih jawaban selalu, 36,67% memilih jawaban sering, 35,07% memilih jawaban kadang-kadang, 7,25% memilih jawaban jarang dan 0% memilih jawaban tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambaran pemanfaatan *e-mail* dengan indikator sarana pertukaran informasi dan kepentingan pembelajaran oleh mahasiswa PLS kebanyakan dari anggota memilih alternatif jawaban selalu, sering dan kadang-kadang. Jadi dapat diartikan bahwa pemanfaatan *e-mail* oleh mahasiswa PLS cukup baik.

Gambaran Pemafaatan Presentasi Power Point oleh Mahasiswa

Untuk dapat melihat gambaran data tentang pemanfaatan presentasi power point oleh mahasiswa terdiri dari 4 indikator, yaitu membantu menyampaikan isi pelajaran, mengefektifkan waktu pelajaran, menarik minat dan perhatian peserta dan mempermudah dalam menyimpan materi pelajaran. Penyebaran kuisisioner dilakukan kepada 62 orang mahasiswa dengan 8 pernyataan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 4. berikut.

Gambar 4.
Histogram Gambaran Pemafaatan Presentasi Power Point oleh Mahasiswa

Berdasarkan histogram pada Gambar 4. di atas terlihat dari 62 orang sampel terdapat 44.16% memilih jawaban selalu, 41.73% memilih jawaban sering, 12.51% memilih jawaban kadang-kadang, 1.21% memilih jawaban jarang dan 0.40% memilih jawaban tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambaran pemanfaatan presentasi *power point* dengan indikator membantu menyampaikan isi pelajaran, mengefektifkan waktu pelajaran, menarik minat dan perhatian peserta dan mempermudah dalam menyimpan materi pelajaran oleh mahasiswa PLS kebanyakan dari menjawab selalu dan sering. Jadi dapat diartikan bahwa pemanfaatan presentasi *power point* oleh mahasiswa PLS baik.

Pembahasan

Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran oleh Mahasiswa PLS Dilihat dari Aspek Pemanfaatan Internet

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat bahwa gambaran pemanfaatan internet oleh mahasiswa PLS baik, ditandai dengan banyaknya sampel yang menjawab alternatif jawaban selalu dan sering. Meski ada beberapa persen sampel memilih alternatif jawaban kadang-kadang, jarang dan tidak pernah.

Internet dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Internet dalam pembelajaran bisa digunakan sebagai sumber belajar. Internet bermanfaat sebagai sumber belajar adalah sebagai berikut: 1) untuk mendapatkan informasi seputar pembelajaran seperti materi belajar, modul, pengetahuan

terbaru dan latihan soal. 2) sarana untuk membagi ilmu seperti mengupload karya berupa bahan ajar kedalam web. 3) dapat mendownload materi pelajaran yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk belajar (Zaharnita, Witarsa, & Rosyid, 2016).

Media sosial merupakan kelompok aplikasi yang berbasis internet yang juga bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Media sosial biasanya digunakan untuk *chatting*, berbagi informasi dan memperoleh informasi. Dalam pembelajaran media sosial dijadikan sebagai kelompok diskusi (Maryani, 2015; Nurhayati, 2016; Utama, 2017).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan internet dalam pembelajaran akan mempermudah mahasiswa PLS dalam mencari sumber informasi terkait materi pelajaran, mempermudah dalam mencari referensi tugas, mempermudah penyebaran informasi terkait pembelajaran, dan mempermudah proses komunikasi.

Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran oleh Mahasiswa PLS Dilihat dari Aspek Pemanfaatan E-learning

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat bahwa gambaran pemanfaatan *e-learning* oleh mahasiswa PLS baik, ditandai dengan banyaknya sampel yang menjawab alternatif jawaban selalu dan sering. Meski ada beberapa persen sampel memilih alternatif jawaban kadang-kadang, jarang dan tidak pernah.

E-learning atau pembelajaran online dapat mempermudah orang untuk memperoleh informasi terkini kapan saja dan di mana saja asalkan memiliki koneksi internet yang memadai (Putri & Solfema, 2019; Tambunan, 2010). *E-learning* mampu menggantikan peran dari pendidik, pendidik tidak lagi menjadi sumber informasi utama dalam proses pembelajaran (Hartanto, 2016; Puruhito, 2007). Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan *e-learning* dalam pembelajaran akan membantu memperoleh informasi pembelajaran yang terkini, mempermudah dalam berkomunikasi dan membuat waktu pembelajaran menjadi efektif dan efisien.

Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran oleh Mahasiswa PLS Dilihat dari Aspek Pemanfaatan E-mail

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat bahwa gambaran pemanfaatan *e-mail* oleh mahasiswa PLS cukup baik, ditandai dengan banyaknya sampel yang menjawab alternatif jawaban selalu dan sering. Meski ada beberapa persen sampel memilih alternatif jawaban kadang-kadang, dan jarang.

E-mail dapat dimanfaatkan secara efektif untuk berkomunikasi dalam menyampaikan informasi. Pemberian tugas melalui *e-mail* dapat mengoptimalkan pembelajaran. *E-mail* dapat mempermudah untuk menyampaikan pesan secara cepat dan menerima pesan balasan (Ahmad & Jusniar, 2014). Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan *e-mail* dalam pembelajaran dapat di jadikan sarana pertukaran informasi dan kepentingan dalam proses pembelajaran.

Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran oleh Mahasiswa PLS Dilihat dari Aspek Pemafaatan Presentasi Power Point

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat bahwa gambaran pemanfaatan presentasi *power point* oleh mahasiswa PLS baik, ditandai dengan banyaknya sampel yang menjawab alternatif jawaban selalu dan sering. Meski ada beberapa persen sampel memilih alternatif jawaban kadang-kadang, jarang dan tidak pernah.

Kelebihan dari pemanfaatan *power point* dalam proses pembelajaran menurut Alfian (dalam Ardianti, 2013) di antaranya: 1) mempermudah dan mempercepat pemahaman materi, 2) membantu dalam menyampaikan materi, 3) mengefektifkan waktu pembelajaran, 4) membangkitkan minat dan perhatian peserta didik. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan presentasi *power point* dalam pembelajaran akan membantu menyampaikan isi pembelajaran menjadi lebih mudah, mengefektifkan waktu pembelajaran, membangkitkan minat dan perhatian peserta didik dan mempermudah dalam menyimpan materi pembelajaran.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebaga berikut: 1) Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dilihat dari segi pemanfaatan internet oleh mahasiswa PLS dijelaskan bahwa sebagian besar dari mahasiswa sudah memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran dengan baik; 2) Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dilihat dari segi pemanfaatan *e-learning* oleh mahasiswa PLS dijelaskan bahwa mahasiswa sudah memanfaatkan *e-learning* dalam proses pembelajaran dengan baik; 3) Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dilihat dari segi pemanfaatan *e-mail* oleh mahasiswa PLS dijelaskan bahwa mahasiswa sudah memanfaatkan *e-mail* dalam proses pembelajaran dengan baik; 4) Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dilihat dari segi pemanfaatan presentasi *power point* oleh mahasiswa PLS dijelaskan bahwa mahasiswa sudah memanfaatkan *power point* dalam proses pembelajaran dengan baik.

REFERENSI

- Ahmad, L. F., & Jusniar, H. M. Y. (2014). Pengaruh E-Mail pada Pemberian Tugas dengan Menggunakan Pembelajaran Langsung terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Bajeng (Studi pada Sub . Materi Pokok Hidrolisis Garam) The Influenced of Email to Present Task with Direct Learning to , 1–15.
- Ardianti, N. (2013). Pemanfaatan Microsoft Power Point pada Pembelajaran Luas Bangun Datar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V, 2(SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-16-2 / ISSN 1314-2704), 1–39.
- Gerung, N. J. (2016). Conceptual Learning and Learning Style (Kajian Konseptual tentang Belajar dan Gaya Belajar). *Journal UNIERA*, 5. Retrieved from https://journal.uniera.ac.id/pdf_repository/juniera5-Zmiv7L6ep2ZJvSZhtg1IT0GE.pdf
- Hartanto, W. (2016). Penggunaan E-Learning sebagai Media Pembelajaran. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JPE)*, 10(1). Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/3438>
- Ismanati, C. (2013). Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran, 15.
- Mappeasse, M. Y. (2010). Pengaruh Cara dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Medtek*, 1, 1–6.
- Maryani, M. (2015). Media Sosial dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Annahdhah*, 9(2), 1–31. Retrieved from <https://journal.staimaarif-jambi.ac.id/index.php/annahdhah/article/download/20/128>
- Nurhayati, A. S. (2016). Peran Media Jejaring Sosial dalam Pembelajaran Abad 21. In *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru (TING) VIII* (pp. 621–631). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/6506/1/TING2016ST4-01.pdf>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301–307. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Prasojo, L. D., & Riyanto. (2011). *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Puruhito, H. (2007). Pembelajaran Berbasis E-Learning. *Buletin Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2(1), 3–7. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/58953/2/PEMBELAJARANBERBASIS>

S E-LEARNING.pdf

- Putri, M. P., & Solfema, S. (2019). The Relationship Between Variations in the Use of Learning Media and the Learning Activity of Citizens Learning. *Indonesian Journal of Contemporary Education*, 1(1), 36–40. Retrieved from <http://journal.iiesindependent.org/index.php/ijce/article/download/25/20>
- Sukmadinata, N. S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Tambunan, H. (2010). Model Pembelajaran Berbasis E-Learning Suatu Tawaran Pembelajaran Masa Kini dan Masa yang Akan Datang. *GENERASI KAMPUS*, 3(2), 1–24. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/download/6998/5990>
- Utama, A. A. G. S. (2017). Pembelajaran Berbasis Sosial Media di Perguruan Tinggi “Kekinian Lebih Praktis, Namun Skeptis untuk Eksekusi yang Manis.” In N. Imam, B. Hermanto, S. Nurjan, & W. Setiawan (Eds.), *Sistem Pembelajaran Berbasis Sosial Media*. Ponorogo: Penerbit Wade. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/312375429_Sistem_Pembelajaran_Berbasis_Sosial_Media
- Zaharnita, E., Witarsa, & Rosyid, R. (2016). Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Informasi Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Tanjungpura. *Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(9), 1–17.